

Los planórbidos (Gastropoda: Pulmonata) de las aguas superficiales de la cuenca del río Segura: SE de España

The Planorbidae (Gastropoda: Pulmonata) from the waters of the Segura river basin: SE of Spain

M^a del Rosario VIDAL-ABARCA GUTIÉRREZ, Rosa GÓMEZ CERESO y M^a Luisa SUÁREZ ALONSO*

RESUMEN

Se relacionan las cuatro especies de moluscos de la familia Planorbidae encontrados en las aguas superficiales de la cuenca del río Segura (SE de España), comentando sus hábitats y requerimientos ecológicos. Dos de ellas (*Gyraulus albus* y *Planorbarius metidjensis*) se citan por primera vez en las provincias de Murcia, Jaén y Albacete. Se acompañan datos sobre las características físico-químicas de las aguas donde viven.

ABSTRACT

Four species of the family Planorbidae are recorded from the Segura river basin (SE of Spain) and their aquatic habitats, micro-environmental ecological conditions and physico-chemical data are discussed. Two of them (*Gyraulus albus* y *Planorbarius metidjensis*) had no previous records in Murcia, Jaén and Albacete.

PALABRAS CLAVE: Planorbidae, Basommatophora, Gastropoda, cuenca, río Segura, España.

KEY WORDS: Planorbidae, Basommatophora, Gastropoda, basin, Segura river, Spain.

INTRODUCCION

Las aportaciones sobre la composición faunística de los macroinvertebrados de las aguas superficiales de la cuenca del río Segura constituyen normalmente una novedad, dada la escasez de trabajos de esta índole con los que se cuenta actualmente.

Dentro de la línea de investigación que, sobre la cuenca del río Segura, se viene desarrollando en el Departamento de Biología Animal y Ecología de la Universidad de Murcia, el estudio de los moluscos de las aguas epicontinentales constitu-

ye uno de los objetivos del esquema de trabajo, dada su utilidad como indicadores biológicos de la calidad del agua (MOUTHON, 1981) y de las condiciones microambientales de los sistemas acuáticos que habitan (LODGE ET AL., 1987).

Durante los muestreos efectuados en el río Segura y sus afluentes se han recolectado los moluscos, entre los que se encuentran los planórbidos, objeto del presente estudio, y uno de los grupos más heterogéneos de basomatóforos de las aguas continentales.

* Departamento de Biología Animal y Ecología, Facultad de Biología, Universidad de Murcia

Figura 1- Localización geográfica del área de estudio y de los puntos de muestreo donde se recogieron especies de la familia Planorbidae.

Posiblemente el interés práctico de las especies de la familia Planorbidae consiste en ser hospedadores intermediarios de trematodos parásitos del hombre o de animales domésticos (GRACIO, 1983). En España se poseen muy pocos datos al respecto, pero se conoce la participación de *Planorbarius metidjensis* (Forbes) en la transmisión de *Schistosoma bovis* (Soudino) en Salamanca (SILVA *ET AL.*, 1977), por lo que la información que se aporta sobre la distribución de estas especies resulta de gran interés.

METODOLOGIA

AREA DE ESTUDIO

La cuenca del río Segura, con una superficie aproximada de 14.432 km², está enclavada en las provincias de Granada, Almería, Jaén, Alicante, Albacete y Murcia (Fig. 1). El eje fluvial principal tiene su nacimiento a 1.412 m de altitud, en la Sierra de Segura (Jaén), y desemboca en el Mediterráneo en Guardamar (Alicante). La red fluvial presenta un alto grado de jerarquización, con abundantes cursos de agua temporales y ramblas (cauces que permanecen secos durante ciclos hidrológicos anuales completos). La cuenca del río Segura pertenece a la región más árida de la Península Ibérica (VILA, 1961) y su heterogeneidad ambiental en relación con los factores del medio físico y los derivados de las actividades humanas que en ella se desarrollan han sido ampliamente discutidos por VIDAL-ABARCA (1985) y VIDAL-ABARCA *ET AL.* (en prensa).

MATERIAL Y METODOS

Se han prospectado un total de 411 puntos de muestreo distribuidos en la cuenca del río Segura, incluyendo cursos de agua permanentes, temporales, fuentes, salinas interiores, charcas, lagunas, arrozales, etc. En 31 de estos puntos se han encontrado planórbidos (Fig. 1). El periodo de recolección va desde noviembre de 1981 a diciembre de 1986. En la Tabla 1 se presentan los datos de localización de los puntos de muestreo, así como sus características microambientales más importantes. Se mantiene la numeración original de los mismos, correspondientes al estudio general de la cuenca del río Segura, para facilitar su localiza-

ción e interpretación de la información.

La recogida del material se llevó a cabo con mangas cuadradas de 20 y 35 cm de lado, respectivamente, con las que se podía acceder a todos los microhábitats detectados.

Las muestras se fijaban *in situ* con alcohol de 70° y posteriormente eran tamizadas y lavadas en el laboratorio bajo una fina lluvia de agua, procediéndose inmediatamente a su extracción (SUÁREZ *ET AL.*, 1983; SOLER *ET AL.*, 1984).

Para la determinación de los ejemplares se utilizaron los tratados generales y revisiones de ZHADIN (1965), MACAN (1977), BROWN (1980), GIROD *ET AL.* (1980), MEIER-BROOK (1983) y MEDEIROS Y SIMOES (1987).

En la Tabla 2 se muestra la media de los valores de diferentes parámetros físico-químicos, extraídos de VIDAL-ABARCA (1985), obtenidos en cada una de las estaciones, en diferentes fechas de muestreo.

RESULTADOS Y DISCUSION

Se han encontrado un total de cuatro especies de la familia Planorbidae pertenecientes a tres géneros: *Planorbis*, *Gyraulus* y *Planorbarius*. A continuación se relacionan cada una de las especies de planórbidos encontradas, indicando comentarios y observaciones sobre sus hábitats, requerimientos ecológicos y distribución en la cuenca del río Segura.

Género *Planorbis* Geoffroy

Planorbis planorbis (L., 1758)

Puntos de muestreo: 107.- 21.12.81, 4 ejs. en aluviones; 24.4.82, 8 ejs. en aluviones; 8.8.82, 8 ejs. en aluviones; 17.8.83, 8 ejs. en aluviones y 3 ejs. completos (Fig. 2A).

Comentarios: ROSSMASSLER (1853) y GASULL (1971) citan esta especie para Murcia y GASULL (*op. cit.*) para Alicante. Sólo se ha podido confirmar su existencia en esta última provincia, apareciendo constantemente en los muestreos en la desembocadura del río Segura entre aluviones.

Se trata de una especie bastante eurihalina.

Nº	Características geográficas			Características microambientales					
	Localidad (Provincia)	UTM	Altitud (m)	Textura del sustrato	Intensidad de la corriente	Sedimentos	Vegetación acuática	Profundidad del agua (cm)	Tipología
21	Arrozales. Vega Minas (MU)	XH1344	350	limo	nula	si	0	50-100	A
22	Río Segura. Las Minas (MU)	XH1344	350	grava	media	no	0	15-70	P
24	R. Segura tras desembocadura R. Benamor (MU)	XH1336	300	grava	media	no	0	10-50	P
25	Río Segura. Calasparra (MU)	XH1534	275	grava-arena	media	no	1	1-10	P
27	R. Segura tras desembocadura R. Argos (MU)	XH1134	250	grava	media	no	1	10-50	P
30	Embalse de Almadenes (MU)	XH2733	250	grava - arcilla	nula	si	2	1000	EB
31	R. Segura tras Embalse de Almadenes (MU)	XH2733	250	grava	media - alta	no	0	15-70	P
37	Rambla del Judío. Puente carretera general 301 (MU)	XH3647	250	arcilla - limo	media - alta	si	1	70-100	P
107	Desembocadura R. Segura Guardamar (A)	YH0419	0	arcilla - limo - arena	casi nula	si	2	70-100	ES,P
110	Arroyo Romadillos (JA)	WH3230	1500	cantos - arena	media - alta	no	0	20	P
127	Arroyo Sierra. Río Tus (JA)	WH4948	900	cantos - arena	media	no	1,2,3	10-30	P
128	Río Tus antes Baños	WH4245	800	cantos	alta	no	1,2	30-70	P
142	Rambla Gallizo. Fábricas de S. Juan (AB)	XH5162	1400	cantos	alta	no	3	10-30	P
144	Chorros del río Mundo (AB)	XH4956	1300	cantos	nula - media	no	1	0-50	CH
147	Río Mundo EL Laminador (AB)	WH5551	900	cantos	media - alta	no	1,2,3	10-50	P
150	Río Mundo. La Alfera (AB)	WH6262	110	cantos	media - alta	no	1,2,3	50-100	P
152	R. Mundo entre La Alfera y Los Alejos (AB)	WH6563	750	cantos	alta	no	1,2,3	10-50	P
158	Río Mencil (AB)	WH5974	1050	grava	alta	no	1	10-30	P
162	Río Endrinales (AB)	WH5166	1100	arena	baja	no	3	15-20	P
170	Balsa. Rambla El Griego (AB)	WH7672	1100	cemento - limo	nula	si	2	60	B
181	Rambla Sierra. Hellín (AB)	XH1769	650	limo - margas	baja	si	0	10-20	T
186	Embalse Camarillas (AB)	XH1949	330	arcilla - limo	nula	si	0	1000	EB
189	Poza. Nacimiento río Benamor (MU)	WH7330	1150	arcilla - limo	nula	si	2	50	B
193	Río Benamor. Somogil (MU)	WH9030	900	cantos - grava	media	si	1,2	20-50	P
215	Río Argos. La Florida (MU)	XH1622	300	limo - margas	media	si	1,2	10-30	P
216	Desembocadura río Argos (MU)	XH1634	250	grava - limo	baja	si	0	30-80	P
217	Arrozales Calasparra (MU)	XH1826	250	grava - limo	nula	si	0	50	A
345	Embalse de Santomera (MU)	XH6718	130	limo	nula	si	1	1000	EB
35'	Fuente Fábricas S. Juan (AB)	XH5162	1400	limo	nula	si	1	30-40	F
62'	Rambla de Bejar (MU)	XG0262	700	limo - arcilla	nula	si	1,2	100-150	B
57'	Fuente del Sol. Sierra España (MU)	XG3192	900	limo - cantos	baja	no	2	10-30	C

Tabla 1- Características geográficas y microambientales de los puntos de muestreo donde se recogieron planórbidos en la cuenca del río Segura.

CÓDIGOS Vegetación acuática: 0= ausencia; 1= algas filamentosas; 2= macrófitos; 3= briófitos.

Tipología: A= arrozal; P= aguas permanentes; T= aguas temporales; EB= embalses; ES= estuario; CH= charcas estivales; B= balsa; C= canal; F= fuente.

Nº	Salinidad (g/l)	ph	Oxígeno (mg/l)	Nitratos (µg-at N-NO ₃ ² -/l)	Fosfatos (µg-at P-PO ₄ ³ -/l)	Calcio (mg/l)	Dureza (°F)
21	0,00	7,7	15,5	9,48	0,83	13,6	42,0
22	0,02	8,2	13,3	9,30	0,4	16,5	26,5
24	0,00	8,1	10,8	37,10	0,0	-	-
25	0,40	8,1	9,6	26,50	0,5	130,0	48,0
27	0,00	8,1	11,6	40,32	0,0	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-
31	0,00	8,1	11,0	59,67	0,0	-	-
37	5,00	8,0	17,0	39,20	1,2	80,0	181,0
107	10,26	8,0	10,8	156,29	21,4	381,4	344,8
110	0,20	7,3	10,5	19,80	0,0	56,0	52,0
127	0,00	8,1	11,5	16,50	0,2	8,0	24,0
128	0,00	8,1	13,0	13,76	0,1	23,6	23,3
142	0,00	7,7	9,5	6,00	0,0	76,0	51,8
144	0,00	8,1	13,4	18,80	0,3	46,4	26,9
147	0,80	8,0	13,3	17,30	2,4	52,0	33,3
150	0,10	8,0	13,3	1,20	0,0	46,6	30,0
152	0,05	7,9	13,0	9,39	0,0	21,2	33,0
158	0,00	8,0	9,5	4,70	0,0	76,0	44,0
162	0,20	7,5	15,5	0,00	0,0	48,0	48,0
170	0,06	7,3	8,5	22,90	0,1	120,0	130,0
181	2,30	6,5	16,5	52,30	0,0	740,0	225,0
186	0,30	7,9	10,5	12,90	0,0	-	-
189	0,50	7,5	9,5	23,40	0,2	50	80,0
193	0,05	7,5	19,5	22,70	0,0	12,8	26,0
215	2,50	8,1	9,4	18,90	1,1	3000,0	20,0
216	1,05	7,4	10,0	61,65	0,7	92,0	85,0
217	0,40	7,4	15,0	17,50	0,0	24,0	44,0
345	4,50	8,1	9,8	5,70	0,0	480,0	210,0

Tabla 2- Valores medios de los parámetros físico-químicos medidos en los puntos de muestreo donde se recogieron planórbidos en la cuenca del río Segura, en las diferentes fechas de recogida de muestras.

Según FRANC (en GRASSÉ, 1968), su límite de tolerancia a la salinidad se sitúa en 4 g/l, pero en la cuenca aparecen ejemplares vivos en aguas con valores medios de salinidad de hasta 10,26 g/l. También parece soportar un cierto grado de contaminación orgánica en el agua y requerir altas concentraciones de calcio (ver Tabla 2).

Vive en aguas tranquilas, de escasa velocidad de corriente y abundante vegetación acuática, donde las cubetas presentan un sustrato blando (limos y arcillas) o de piedras recubiertas de epifiton (HAAS, 1929; GERMAIN, 1931; GIROD *ET AL.*, 1980).

Algunos autores indican su capacidad para soportar ambientes acuáticos que se secan temporalmente (ZHADIN, 1965; BROWN, 1980) para lo cual organiza un epifragma (MATZKE, 1959). Este

hecho no ha podido ser confirmado para la cuenca del río Segura dado lo restringido de su localización geográfica (Fig. 2A).

Género *Gyraulus* Charpentier
Gyraulus albus (Muller, 1774)

Puntos de muestreo: 215.- 11.11.81, 5 ejes. (Fig. 2B).

Comentarios: Se trata de una nueva cita para la provincia de Murcia. Únicamente se ha recolectado en el tramo final del río Argos (Fig. 2B), un afluente del río Segura de aguas permanentes, someras, de escasa velocidad de corriente, sustrato blando y abundante tapiz de macrófitos y algas

Figura 2 (esta página y la siguiente)- Distribución de las especies de planórbidos en la cuenca del río Segura. A: *Planorbis planorbis*; B: *Gyraulus albus*; C: *G. chinensis*; D: *Planorbarius metidjensis*.

filamentosas. Esta descripción del hábitat de *G. albus* coincide con las observaciones de distintos autores (HAAS, 1929; NOBRE, 1930 Y 1941; ADAM, 1960; ZHADIN, 1965). Según GIROD ET AL. (1980) es tolerante a salinidades de hasta 3 g/l. En nuestro caso se ha encontrado en aguas con salinidad de 2,5 g/l. De igual manera se ha comprobado su existencia en aguas con un cierto grado de contaminación orgánica y según MOUTHON (1981) es uno de los moluscos más tolerantes (índice de polución 6) en la escala de poluosensibilidad que establece este autor. La estación de muestreo en la que se ha encontrado esta especie no se puede calificar de contaminada, pero sí presenta aguas eutrofizadas con concentraciones de fosfatos ligeramente superiores a 1 $\mu\text{g-at P-PO}_4^{3-}/\text{l}$ (ver Tabla 2).

Al igual que *Planorbis planorbis* soporta periodos de sequedad, enterrándose en los sedimentos del cauce (GIROD ET AL., 1980).

Gyraulus chinensis (Dunker, 1848)

Puntos de muestreo: 21.- 8.8.82, 23 ej.; 18.8.81, 8 ej.; 3.9.82, 5 ej.; 22.-11.9.81, 1 ej.; 3.9.82, 4 ej.; 24.- 14.5.86, 1 ej.; 27.- 14.5.86, 1 ej.; 30.- 14.5.86, 1 ej. juvenil. 31.- 14.5.86, 1 ej. 107.- 10.12.86, 2 ej. juveniles en aluviones. 186.- 25.5.86, 2 ej. juveniles. 216.- 8.8.81, 18 ej. juveniles; 25.9.82, 4 ej. adultos y 6 ej. juveniles. 217.- 17.8.82, 140 ej. (Fig. 2C).

Comentarios: Se trata de una especie originaria de Asia, introducida en el norte de Italia y en La Camarga (Francia) a través del cultivo del arroz (MEIER-BROOK, 1983) y recientemente citada por primera vez para la Península Ibérica por GÓMEZ Y VIDAL-ABARCA (1988).

Dado lo excepcional de esta especie en cuanto a su distribución (en la cuenca del río Segura ocupa los arrozales y tramos del río principal o afluentes cercanos a ellos; ver figura 2C) y su posible confusión con *G. laevis* (citada por GASULL, 1971 en Murcia) o *G. albus*, más comunes en la Península Ibérica, se presentan en la Tabla 3 las características morfológicas, tanto de la concha como del animal, de las tres especies para su correcta identificación.

G. chinensis no parece tolerar concentraciones altas de sales. En la cuenca del río Segura se encuentra en un rango de 0,0 a 1,2 g/l de salinidad. En cuanto a los nutrientes, habita aguas donde las concentraciones de fosfatos son siempre inferiores a 1 $\mu\text{g-at P-PO}_4^{3-}/\text{l}$, de manera que debe ser bastante sensible a problemas de contaminación orgánica. No obstante parece bastante plástica en cuanto a los microambientes donde habita, encontrándose tanto en ambientes temporales (arrozales) como permanentes con escasa o nula velocidad de corriente (como embalses) y de corriente media-alta, sobre sustratos blandos (limos, arcillas) o duros (grava), en ausencia de macrófitos o en lugares donde se desarrolla una densa masa de vegetación acuática (ver Tabla 1).

Género *Planorbarius* Frieriep

Planorbarius metidjensis (Forbes, 1838)

Puntos de muestreo: 25.- 10.11.81, 1 ej. en aluviones. 37.- 3.11.82, 1 ej. en aluviones. 110.- 5.6.86, 1 ej. 127.- 21.7.83, 1.200 ej. 128.- 21.11.81, 30 ej.; 22.8.82, 22 ej.; 21.7.83, 59 ej.; 142.- 19.7.83, 4.578 ej. 144.- 19.12.81, 1 ej.; 28.8.82, 19 ej.; 19.7.83, 19 ej. 147.- 19.12.81, 272 ej.; 28.8.82, 312 ej.; 19.7.83, 43 ej. 150.- 19.12.81, 7 ej.; 11.10.82, 87 ej.; 20.7.83, 8 ej. 152.- 11.10.82, 315 ej.; 20.7.83, 188 ej. 158.- 18.7.83, 28 ej. 162.- 19.12.81, 1 ej. en aluviones. 170.- 4.5.83, 16 ej. 181.- 3.9.82, 1 ej. 189.- 20.2.82, 948 ej. 193.- 17.8.82, 21 ej. 345.- 17.7.83, 2 ej. en aluviones. 35'- 1.5.84, 19 ej. 57'- 22.9.84, 5 ej. 62'- 18.11.84, 2 ej. (Fig. 2D).

Comentarios: *P. metidjensis* es nueva cita para Jaén, Albacete y Murcia (Fig. 2D).

Recientemente MEDEIROS Y SIMOES (1987) han publicado una amplia y precisa revisión sobre la morfología y posición sistemática de esta especie.

Durante el periodo de recolección de las muestras también se recogieron las puestas de los huevos de esta especie que son bastante frecuentes y fáciles de localizar por su tamaño. Estas se encuentran sobre la vegetación acuática o adheridas a las conchas de otros ejemplares. La puesta, en cápsulas ovígeras, es uno de los caracteres que puede ayudar a identificar a esta especie.

	<i>Gyraulus chinensis</i>	<i>Gyraulus laevis</i>	<i>Gyraulus albus</i>	
Concha	<u>Dimensiones</u>	3,5 - 5,2 mm Ø max 1,2 - 1,3 mm de altura	4 mm Ø max 1,3 mm de altura	4 - 9 mm Ø max 1,2 - 2,8 mm Ø max
	<u>Nº de vueltas</u>	3 - 3 1/4	3 1/2	4 ó 4 1/4
	<u>Superficie</u>	No brillante. Líneas de crecimiento pronunciadas, en ocasiones finas estrías espirales, apareciendo escultura reticular.	Superficie lisa, ligeramente brillante. Estrías espirales siempre ausentes, no presenta escultura reticular.	Nunca brillante. Estrías espirales formando una estructura reticular muy bien desarrollada.
	<u>Contorno</u>	Redondeado o angulado, en ocasiones el periostraco forma un ribete periférico.	Siempre redondeado, nunca angulado y sin birrete	Ligeramente cóncavo por el lado superior, y muy cóncavo en el inferior. El periostraco puede presentar pequeñas protuberancias en forma de "pelillos".
	<u>Color</u>	Varía de claro a marrón córneo	Marrón	Córneo claro
Manto	<u>Pigmentación</u>	Rica en contrastes (observable por transparencia)	Escasamente pigmentado	Muy debil, a excepción de una línea en el lado derecho paralela al músculo columelar
Aparato reproductor	<u>Forma de la bolsa copulatriz</u>	Globosa, en ocasiones alargada	Inconspicua, alargada, en forma de huso	Alargada, en forma de huso
	<u>Nº divertículos próstata</u>	8 - 20	7 - 9	13 - 20
Hábitat		Típico de arrozales y zonas próximas	Alcanza gran abundancia de individuos en aguas ligeramente salinas	Aguas ligeramente salinas y tolera cierto grado de contaminación orgánica

Tabla 3- Características morfológicas, anatómicas y hábitats diferenciales de las tres especies de *Gyraulus* citadas en la cuenca del río Segura (extraído de MEIER-BROOK, 1983 y datos propios).

En la figura 3 se presentan dos cápsulas ovígeras de *P. metidjensis* en distintas fases del desarrollo de los huevos. Su forma es ovalada, similar a la de *P. corneus* (L., 1758), especie ampliamente citada en la Península Ibérica y con la que guarda una estrecha relación sistemática (de hecho distintos autores consideran a *P. metidjensis* una variedad de *P. corneus*), pero sus dimensiones y número de huevos difieren sensiblemente.

Se han medido y contado el número de huevos de 48 cápsulas ovígeras de *P. metidjensis* y, mientras que las de *P. corneus* presentan un diámetro entre 1,2 y 1,7 mm y el número de huevos oscila entre 12 y 14, en *P. metidjensis* el diámetro es de 3-7 mm y el número de huevos por cápsula varía de 8 a 40.

P. metidjensis es la especie de la familia Planorbidae más abundante y ampliamente distribui-

Figura 3- Cápsulas ovígeras de *Planorbarius metidjensis*. A: fase temprana del desarrollo de los huevos; B: fase tardía del desarrollo de los huevos.

da en la cuenca del río Segura. También parece ser la más tolerante a distintas condiciones microambientales, pero siempre habita lugares donde la velocidad de la corriente es escasa o nula y con un denso tapiz vegetal (algas filamentosas o macrófitos). El sustrato de la cubeta parece ser poco o nada limitante, encontrándose tanto sobre piedras, cantos y grava como sobre sustratos más blandos (limos, arcillas). Según GAUD (1958) *P. metidjensis* puede localizarse en pequeñas salinas que se secan completamente durante el verano. En la cuenca del río Segura esta especie suele habitar ambientes de aguas permanentes, aunque excepcionalmente aparece en arroyos que quedan sin corriente, estructurados a modo de charcas aisladas durante el periodo estival. En cuanto a la tipología de los cuerpos de agua, *P. metidjensis* se localiza en el cuerpo principal, arroyos, embalses, balsas naturalizadas y fuentes, coincidiendo con las observaciones de GRACIO (1983). MEDEIROS Y SIMOES (1987) apuntan que esta especie, en Portugal, suele vivir en ambientes acuáticos similares a los de las larvas de los mosquitos.

En relación a la calidad físico-química del agua, *P. metidjensis* habita desde aguas sin salinidad apreciable hasta ambientes acuáticos donde se midieron 5 g/l, o en aguas donde la dureza es baja (16 ° F) hasta algunos donde se detectaron 227° F, mostrándose, por tanto, como una especie bastante tolerante a bajas concentraciones de Ca^{2+} , siempre que éstas no lleguen a ser limitantes.

Toleran un cierto grado de contaminación orgánica (4,8 $\mu\text{g-at P-PO}_4^{3-}/\text{l}$) y su distribución en la cuenca del Segura parece estar controlada por este factor; de hecho a partir de Cieza (ver figura 1) donde la contaminación del agua es apreciable a simple vista (VIDAL-ABARCA, 1985) esta especie desaparece completamente.

AGRADECIMIENTOS

Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento al Profesor Claus Meier-Brook de Alemania, por su ayuda prestada en la determinación y confirmación de las especies de planórbidos.

BIBLIOGRAFIA

- ADAM, W., 1960. *Mollusques. Mollusques terrestres et dulcicoles*. Inst. Royal Soc. Nat. Belgique. 402 pp.
- BROWN, D. S., 1980. *Freshwater snails of Africa and their medical importance*. Ed. Taylor & Francis Ltd. London. 487 pp.
- FRANC, A., 1968. Classe des Gastéropodes. En *Traité de Zoologie*. Pub. ss. direct. P. P. Grassé. Masson et Cie. ed. V (III): 1-1083.
- GAUD, J., 1958. Rhythmes biologiques des mollusques vecteurs des bilharzioses. *Bull. Wild Hlth. Org.*, 18: 751-769.
- GASULL, L., 1971. Fauna malacológica de las aguas continentales dulces y salobres del sudeste ibérico. *Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares*, 16: 23-93.
- GERMAIN, L., 1931. *Mollusques terrestres et fluviales*. Faune de France (deuxième partie). Librairie de la Faculte des Sciences. Paris: 480-893.
- GIROD, A., BIANCHI, I. Y MARIANI, M., 1980. Gastéropodi, 1. (Gastropoda: Pulmonata Prosobranchia: Neritidae, Viviparidae, Bithynidae, Valvatidae). *Guide per il riconoscimento delle specie animali delle acque interne italiane*, 7: 1-86.
- GÓMEZ, R. Y VIDAL-ABARCA, M. R., 1988. *Gyraulus chinensis* Dunker, 1848 (Pulmonata: Planorbidae) en la Península Ibérica. *Iberus*, 8 (1): 115-118.
- GRACIO, M. A. A., 1983. Distribution and habitats of six species of freshwater pulmonate snails in Algarve, Southern Portugal. *Malac. Rev.*, 16: 17-23.
- HAAS, F., 1929. Fauna malacológica terrestre y de agua dulce de Cataluña. *Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, 13: 1-491.
- LODGE, M. D., BROWN, K., KLOSIEWSKI, STEIN, R., COVICH, A., LEATHERS, B. Y BRÖNMARK, C., 1987. Distribution of freshwater snails spatial scale and the relative importance of physicochemical and biotic factors. *American Malacological Bulletin*, 5 (1): 73-84.
- MACAN, T. T., 1977. A key to the British fresh and brackishwater snails. *Freshwat. Biol. Assoc. Scient. Publ.*, 13: 44 pp.
- MATZKE, M., 1959. Über die Trochenheitsresistenz bei *Planorbis planorbis*. *Arch. Moll.*, 88 (4-6): 183-184.
- MEDEIROS, L. Y SIMOES, M., 1987. Contribuição para o estudo dos Gastropoda de água doce de Portugal. II. Morfologia e revisão sistemática de *Planorbarius metidjensis* (Forbes, 1838). *Garcia Orta, Ser. Zool.*, 12 (1-2): 23-30.
- MEIER-BROOK, C., 1983. Taxonomic studies on *Gyraulus* (Gastropoda: Planorbidae). *Malacologia*, 24 (1-2): 1-113.
- MOUTHON, J., 1981. Les mollusques et la pollution des eaux douces: ébauche de' une gamme de polluosésibilité des espèces. *Bijdragen tot de Dierkunde*, 51 (2): 250-258.
- NOBRE, A., 1930. *Molluscos terrestres, fluviaes e das aguas salobras de Portugal*. Porto. 259 pp.
- NOBRE, A., 1941. Fauna malacológica de Portugal. II. Molluscos terrestres e fluviaes. *Mem. Est. Mus. Zool. Univ. Coimbra*, 124: 1-278.
- ROSSMASSLER, E. A., 1853. Kurzer bericht über meine malakozoologische reise durch einen theil des sudoslichen Spanien. *Z. Malac.*, 10 (11): 161-171.
- SILVA, M. L. S., VICENTE, F. S., AVELINO, I. C. Y MARTÍN, V. R., 1977. Susceptibility of *Planorbarius metidjensis* from Portugal and Spain to *Schistosoma bovis* from Salamanca, Spain. *Malacologia*, 16 (1): 251-254.
- SOLER, A. (DIR.) ET. AL., 1984. *Estudio y directrices para el saneamiento del río Segura (Prospección, estado actual, previsiones y bases)*. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia-Universidad de Murcia.
- SUÁREZ, M. L., VIDAL-ABARCA, M. R., MONTES, C. Y SOLER, A. G., 1983. La calidad de las aguas del canal de desagüe de "El Reguerón" (Río Guadalentín: Cuenca del Segura). *An. Univ. Murcia (Ciencias)*, 42 (1-4): 201-236.
- VIDAL-ABARCA, M. R., 1985. *Las aguas superficiales de la cuenca del río Segura (SE de España). Caracterización físico-química en relación al medio natural y humano*. Tesis Doctoral. Univ. de Murcia. 789 pp. Inédita.
- VIDAL-ABARCA, M. R., MONTES, C., SUÁREZ, M. L. Y RAMÍREZ-DÍAZ, L., (en prensa). Caracterización ecológica de la cuenca del río Segura (SE de España): Aspectos metodológicos. *Estudios territoriales*.
- VILA, J., 1961. La lucha contra la sequía en el sureste de España. *Est. Geogr.*, 22: 25-46.
- ZHADIN, V. J., 1965. *Mollusks of fresh and brackish waters of the USSR*. Akademiya Nauk Soyuzza Sovetskikh Sotsialisticheskikh Respublik. Ed. Board. 1258 pp.